

¿Era Jesús de Nazaret un buen judío?:

Judaísmo, lengua, praxis y memoria en el cristianismo primitivo

Agustín Ayala D.

Independent Researcher, Chile

<https://orcid.org/0009-0006-6603-5814>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18225939>

Resumen

Este estudio examina si Jesús de Nazaret puede ser comprendido, desde una perspectiva histórica, como un “buen judío” dentro del plural y dinámico paisaje del judaísmo del Segundo Templo. Lejos de concebir el judaísmo del siglo I como una ortodoxia monolítica, el trabajo adopta el enfoque de los “judaísmos” en plural, situando a Jesús dentro de un espectro de prácticas, lenguajes y lealtades en debate. A partir de la evidencia arqueológica y epigráfica —en particular la Inscripción de Teódoto y los datos del *Corpus Inscriptionum Iudaeae/Palaestinae*— se muestra que el griego funcionaba como lengua legítima en contextos religiosos y comunitarios judíos, incluso en Jerusalén. Este trasfondo permite reevaluar los evangelios como textos dirigidos a públicos bilingües o helenoparlantes. El análisis filológico de expresiones arameas conservadas en Marcos, como *talitha koum* (Mc 5,41) y *eli, eli, lema sabachthani* (Mc 15,34), demuestra que estas fórmulas actúan como fósiles lingüísticos de la memoria histórica de Jesús, integrados en narrativas griegas mediante glosas explicativas. Finalmente, el estudio muestra que la praxis de Jesús —circuncisión, observancia del sábado, participación en el culto del Templo y de la sinagoga— lo sitúa firmemente dentro del judaísmo de su tiempo. La convergencia entre evidencia lingüística, arqueológica y textual apoya así una comprensión de Jesús no como un reformador externo, sino como un actor judío plenamente inserto en las tradiciones y tensiones de Israel.

Abstract

This study examines whether Jesus of Nazareth can be understood, from a historical perspective, as a “good Jew” within the plural and dynamic landscape of Second Temple Judaism. Rather than viewing first-century Judaism as a monolithic orthodoxy, the article adopts the framework of multiple “Judaisms,” situating Jesus within a spectrum of practices, languages, and competing loyalties. Drawing on archaeological and epigraphic evidence—particularly the Theodotus Inscription and data from the *Corpus Inscriptionum Iudaeae/Palaestinae*—the study demonstrates that Greek functioned as a legitimate and widely used language in Jewish religious and communal contexts, even in Jerusalem. This background allows a reassessment of the Gospels as texts addressed to bilingual or Greek-speaking audiences. A philological analysis of the Aramaic expressions preserved in Mark, such as *talitha koum(i)* (Mark 5:41) and *eli, eli, lema sabachthani* (Mark 15:34), shows that these formulas act as linguistic fossils of Jesus’ historical speech, embedded within Greek narratives through explanatory glosses. Finally, the study argues that Jesus’ praxis—circumcision, Sabbath observance, and participation in Temple and synagogue life—places him firmly within the Judaism of his time. The convergence of linguistic, archaeological, and textual evidence thus supports an understanding of Jesus not as an external reformer but as a Jewish actor fully embedded in the traditions and tensions of Israel.

Palabras clave

Jesús histórico; judaísmo del Segundo Templo; bilingüismo arameo–griego; epigrafía judía; Codex Vaticanus; evangelios sinópticos; Inscripción de Teódoto; memoria lingüística.

Introducción

¿Puede Jesús de Nazaret ser considerado un «buen judío»? Desde una perspectiva histórica, esta pregunta exige precisión metodológica. Ser un buen judío en el siglo I no equivalía a cumplir una lista normativa uniforme, sino a participar activamente en el debate interpretativo sobre cómo vivir la Alianza entre Dios e Israel, en un contexto de pluralidad religiosa, tensión escatológica y dominación imperial.

En línea con la historiografía reciente que, siguiendo a autores como Steve Mason,¹ prefiere hablar de «judaísmos» en plural —un enfoque que evita proyectar retrospectivamente una ortodoxia homogénea sobre la rica diversidad del período del Segundo Templo—, este estudio sitúa a Jesús dentro de ese mosaico dinámico. La cuestión central, por tanto, no es si Jesús se ajustó a estándares cristianos posteriores, sino en qué lugar de ese espectro de fidelidades judías se situó y cómo su enseñanza dialogó y tensionó otras interpretaciones contemporáneas de la Torá, el Templo y la identidad de Israel.

¿Qué significaba ser un «buen judío» en el siglo I?

Pese a su diversidad interna, los distintos judaísmos del siglo I compartían un núcleo común articulado en tres pilares fundamentales e interconectados:

- La observancia de la Torá como la forma de vida concreta de la Alianza.
- La centralidad del Templo de Jerusalén como eje del culto, la pureza y la identidad nacional (incluso para quienes lo criticaban).

¹ Steve Mason, *Josephus, Judea, and Christian Origins: Methods and Categories* (Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 2009), 10–12. Para el uso historiográfico del plural «judaísmos».

- El mantenimiento de una identidad distintiva frente a los gentiles, demarcada por prácticas sociales como la circuncisión, el sábado y las leyes dietéticas (*kashrut*).

Un mapa de corrientes: diversidad en la fidelidad

El panorama religioso presentaba una notable diversidad de interpretaciones sobre cómo encarnar esos pilares, dando lugar a distintos modelos de excelencia religiosa:

- Sacerdotes/Saduceos: Centraban la fidelidad en el culto sacrificial del Templo y la autoridad exclusiva de la Torá escrita (el Pentateuco). Como aristocracia sacerdotal, tendían a cooperar con el orden romano para preservar el statu quo del Templo y su posición.²
- Fariseos: Extendían la santidad a la vida cotidiana mediante la *halajá* (interpretación legal) y la tradición oral («la tradición de los ancianos»), buscando santificar el hogar, la mesa y el tiempo.
- Esenios/Qumrán: Defendían la pureza extrema y la separación comunitaria, considerándose el «remanente fiel» y anticipando una inminente guerra escatológica, mientras criticaban al sacerdocio del Templo.
- Judíos de habla griega / de la diáspora (p. ej., Filón de Alejandría): Buscaban expresar la ética y el monoteísmo mosaico en términos de la filosofía griega, utilizando la traducción de la Septuaginta (LXX) como su Escritura.
- Zelotes/Sicarios: Entendían la fidelidad como celo activo por la Ley y la tierra, una postura que legitimaba la resistencia armada a la ocupación romana.

² La cooperación saducea con las autoridades romanas para mantener la paz y su propio estatus es un lugar común en la historiografía. Véase, por ejemplo, E. P. Sanders, *Judaism: Practice and Belief, 63 BCE–66 CE* (London: SCM Press, 1992), 317–340; o Martin Goodman, *The Ruling Class of Judaea: The Origins of the Jewish Revolt against Rome, A.D. 66–70* (Cambridge: Cambridge University Press, 1987), 112–138.

- Jesús de Nazaret: Centró su enseñanza en la inminencia del Reinado de Dios, enfatizando el corazón ético de la Ley (justicia, misericordia, fidelidad) a través de una praxis inclusiva que reconfiguraba las fronteras de la comunidad.

Es crucial subrayar que este mapa es una taxonomía heurística útil para comparar énfasis, y no una jerarquía evolutiva que culmine en Jesús.

Un núcleo compartido: el «nomismo covenantal» y la inserción de Jesús

Esta diversidad no era anárquica. Como argumentó el historiador E. P. Sanders,³ todos estos grupos operaban dentro de un paradigma teológico común que él denominó «nomismo covenantal» (covenantal nomism): la convicción compartida de que Israel era el pueblo de Dios por gracia de la Alianza, y que la Torá constituía la guía dada para vivir dentro de esa relación. Las disputas —incluidas las de Jesús— giraban primordialmente en torno a la correcta interpretación y aplicación de esa guía común, no a su validez fundamental.

Que sus contemporáneos, incluyendo fariseos (Jn 3,2), se dirigieran a él como «Rabí» —un título honorífico que en los evangelios reconoce su autoridad como maestro, sin presuponer el rabinato institucional posterior— es un indicio social clave: Jesús era un interlocutor válido dentro del debate intrajudío. Su gesto profético de «purificar» el Templo (Mc 11,15–17) ejemplifica esta compleja inserción. Para la aristocracia sacerdotal saducea, era una sedición que amenazaba su autoridad y el orden político. Para los zelotes, cuyo celo se dirigía contra la corrupción sacerdotal y la dominación romana, el gesto de Jesús pudo haber resonado como un acto de purificación similar al de los Macabeos, aunque su método no violento lo distanciaba radicalmente de su programa insurreccional. Así, una misma acción podía ser interpretada —y rechazada o comprendida— desde distintas

³ E. P. Sanders, *Judaism: Practice and Belief, 63 BCE–66 CE* (London: SCM Press, 1992), 262–268. Para la definición y explicación del «covenantal nomism» como marco común.

posiciones dentro del judaísmo, demostrando que los conflictos de Jesús fueron, en esencia, conflictos internos sobre el destino y la pureza de Israel.

Lengua, nombre y memoria

El mito del original arameo y la evidencia del griego

La hipótesis de que los evangelios canónicos fueron redactados originalmente en arameo, basada en testimonios tardíos como el de Jerónimo sobre un «Mateo en hebreo», no resiste el análisis filológico interno de los textos que poseemos. La evidencia interna apunta de forma consistente al griego koiné como lengua de composición original:

- Consideración lingüística sobre Mt 16:18: En Mateo 16:18, la construcción retórica del pasaje se fundamenta en la paronomasia griega entre *Πέτρος* (*Pétros*), nombre propio, y *πέτρα* (*pétra*), sustantivo común. Este recurso, intrínseco a la morfología y al léxico del griego koiné, carece de un equivalente directo al ser traducido a otras lenguas, donde la distinción nominal se pierde o debe ser explicitada mediante glosas o aclaraciones.
- Uso predominante de la Septuaginta (LXX): Los autores del Nuevo Testamento citan mayoritariamente la traducción griega del Antiguo Testamento, aunque con variaciones.⁴ Un ejemplo paradigmático es Mateo 1:23, que cita Isaías 7:14 usando el término *παρθένος* (*parthenos*, «virgen»), propio de la tradición textual de la LXX.
- Transliteración con traducción de arameo: La conservación de expresiones arameas como «ταλιθα κουμ» en Mc 5,41, seguidas inmediatamente por su traducción al griego, es la prueba

⁴ Para un estudio detallado del uso de la LXX en Mateo, cf. Maarten J. J. Menken, *Matthew's Bible: The Old Testament Text of the Evangelist* (Leuven: Peeters Publishers, 2004), 147–155. La dependencia mayoritaria, pero no exclusiva, del texto griego es un consenso; cf. también Raymond E. Brown, *An Introduction to the New Testament* (New York: Doubleday, 1997), 114–120.

más elocuente: el texto base es griego y su público objetivo necesita la traducción, es decir, es helenoparlante.

El consenso académico, respaldado por la teoría de las dos fuentes, sostiene así que los evangelios sinópticos son composiciones griegas que reelaboran tradiciones previas.⁵

El conocimiento del griego: una plausibilidad histórica (con límites)

La cuestión lingüística no se agota en la redacción de los textos, sino que se proyecta hacia la figura histórica de Jesús. La plausibilidad de que Jesús conociera y usara funcionalmente el griego se apoya en un conjunto convergente de factores, aunque debe leerse con cautela. Un análisis del contexto galileo es fundamental para entender este punto.

El contexto galileo: una encrucijada comercial y cultural. Aunque Galilea no era una región costera del Mediterráneo, su dinámica socioeconómica en el siglo I la situaba lejos de ser un enclave aislado. Era una encrucijada comercial intensa: la región estaba atravesada por la *Via Maris*, una de las principales rutas que conectaban Egipto con Siria y Mesopotamia. Ciudades helenísticas como Séforis (a escasos kilómetros de Nazaret) y Tiberíades funcionaban como centros administrativos y económicos con población mixta, donde judíos interactuaban con griegos, romanos y otros gentiles en un entorno que, siendo abrumadoramente judío,⁶ estaba inevitablemente impregnado de elementos culturales y lingüísticos griegos. Galilea era famosa por exportar productos como aceite, grano y pescado salado a todo el Imperio. Este entorno cosmopolita hacía del griego koiné una herramienta

5 Bart D. Ehrman, *The New Testament: A Historical Introduction to the Early Christian Writings*, 7ª ed. (New York: Oxford University Press, 2020), 84–92. Para el consenso sobre la composición griega y la teoría de las dos fuentes. «Por “teoría de las dos fuentes se entiende, en forma resumida, la hipótesis de que Mateo y Lucas utilizaron a Marcos y una fuente de dichos (Q) además de materiales propios.»

6 Mark A. Chancey, *The Myth of a Gentile Galilee*, SNTSMS 118 (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), especialmente caps. 4–5. Chancey muestra que, pese a la fuerte identidad judía de la Galilea del siglo I, su integración en redes económicas y administrativas imperiales generaba un contexto de contacto cultural y bilingüismo funcional, particularmente visible en centros urbanos como Séforis.

práctica indispensable no solo para la élite, sino también para comerciantes, artesanos y cualquiera cuyo trabajo implicara contacto con la administración romana o el comercio de larga distancia.

Evidencia epigráfica: el multilingüismo como norma social. Esta realidad no se limita a inferencias contextuales, sino que está sólidamente atestiguada por la evidencia material. El análisis del *Corpus Inscriptionum Iudaeae/Palaestinae* (CIIP) para Jerusalén en el siglo I revela una sociedad profundamente multilingüe:⁷ aproximadamente el 36% de las inscripciones están en griego, y cerca de un 14% son bilingües (generalmente arameo/griego o hebreo/griego).⁸ Este dato es crucial: el griego no era solo la lengua del ocupante romano, sino una lengua adoptada por la población judía local para usos públicos, funerarios y conmemorativos.

Un testimonio arqueológico decisivo es la *Inscripción de Teódoto*,⁹ (Fig. 1) datada en la primera mitad del siglo I d.C. (antes del 70). Esta placa, redactada íntegramente en griego, conmemora la construcción de una sinagoga en Jerusalén «para la lectura de la Ley y la enseñanza de los mandamientos», incluyendo hospederías para peregrinos. Su existencia antes de la destrucción del Templo demuestra de manera tangible que el griego no era una lengua marginal, sino un vehículo legítimo y funcional para la vida religiosa y comunitaria judía en el corazón mismo de la nación.

7 Hannah M. Cotton et al., eds., *Corpus Inscriptionum Iudaeae/Palaestinae*, vol. I: Jerusalem, Parts 1–2 (Berlin: De Gruyter, 2010–2012).

8 Los porcentajes citados constituyen una síntesis del análisis estadístico del corpus. Para un estudio del fenómeno, véase Jonathan J. Price, «The Jewish Population of Jerusalem from the First Century B.C.E. to the First Century C.E.: The Epigraphic Record», en *Jewish Identity in the Greco-Roman World*, ed. Jörg Frey et al. (Leiden: Brill, 2007), 399–417.

9 *Corpus Inscriptionum Iudaeae/Palaestinae* I. 9 (Inscripción de Teódoto). Para su análisis y datación, véase Pieter W. van der Horst, *Ancient Jewish Epitaphs: An Introductory Survey of a Millennium of Jewish Funerary Epigraphy (300 BCE–700 CE)* (Kampen: Kok Pharos, 1991), 48–50.

Fig. 1. Inscripción de Teódoto (Jerusalén), losa griega que conmemora la construcción de una sinagoga “para la lectura de la Ley y la enseñanza de los mandamientos”, con instalaciones para peregrinos. Fotografía de Andrey Zeigarnik (Raanana, Israel). Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0 (<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82776804>). Reproducida desde Center for Online Judaic Studies (cojs.org).

Paralelos contextuales e inferencia narrativa. Este paisaje multilingüe se refleja en la propia composición del movimiento de Jesús. Entre sus seguidores inmediatos encontramos a Andrés y Felipe, portadores de nombres griegos,¹⁰ lo que sugiere un entorno donde esa lengua y cultura estaban presentes. La figura más elocuente es Pablo de Tarso —fariseo educado «a los pies de Gamaliel» (Hch 22:3)—, cuyo dominio fluido del griego le permite no solo dirigirse a un tribuno romano (Hch 21:37), sino también debatir con filósofos en el Areópago de Atenas (Hch 17:22–28) y componer una densa teología en esa lengua. Estos ejemplos ilustran que el bilingüismo o la familiaridad con el griego no eran una excepción, sino una realidad cotidiana dentro de ciertos sectores del judaísmo palestino y de la diáspora, como refleja también el propio relato de Hechos (Hch 2,1–2), que designa la fiesta de Shavuot mediante su nombre griego: *Pentēkostē* (Pentecostés). En este marco, la omisión de cualquier

10 Los nombres Andreas (Ἀνδρέας, «varonil») y Philippos (Φίλιππος, «amante de los caballos») son de etimología y origen griego inequívocos. Su uso por judíos, atestiguado también por Flavio Josefo (por ejemplo, Guerra de los Judíos, 2.556), es un indicador de helenización cultural. Andrés era natural de Betsaida (Jn 1:44), una ciudad en una región de fuerte influencia griega (la Decápolis).

mención a un intérprete en los diálogos entre Pilato, Jesús y las autoridades judías (Jn 18,33–38) cobra pleno sentido: los evangelistas, escribiendo para un público grecoparlante, no sintieron la necesidad de explicar un mecanismo de traducción porque daban por sentado que el griego era la lengua de contacto natural en ese escenario de autoridad provincial.

Por tanto, si bien no podemos afirmar la fluidez retórica de Jesús en griego, la evidencia contextual convergente hace plausible una competencia funcional. La alternativa —suponer un monolingüismo arameo estricto en un artesano de Nazaret que, por oficio y geografía, estaba inserto en una red de intercambio que operaba en griego— exige suponer un anacronismo: un aislamiento cultural que los datos históricos y arqueológicos sobre la Galilea del siglo I contradicen. (Fig. 2). Esta conclusión es inferencial, pero se apoya en un fundamento histórico sólido.

Fig. 2. Galilea y regiones circundantes (c. 50–70 d. C.), con indicación de los principales asentamientos, entre ellos Séforis, Nazaret, Tiberíades y Cafarnaúm. Mapa reproducido de Yonatan Adler, “*The Jewish Chalk-Vessel Industry in Galilee and the Golan,*” *Atiqot* 118 (2025), Israel Antiquities Authority. Publicación de acceso abierto de la Autoridad de Antigüedades de Israel.

Yeshua ben Yosef: el nombre como marcador de identidad (y su borradura)

El nombre histórico ישוע בן יוסף (*Yeshua ben Yosef*) es en sí mismo un potente marcador lingüístico y social. *Yeshua* era una forma tardía/abreviada de *Yehoshua* (Josué), ampliamente atestiguada en inscripciones del siglo I. La partícula *ben* («hijo de») era la forma hebrea estándar en registros formales «por ejemplo» en la tradición rabínica, mientras que su equivalente arameo *bar* aparecía en sobrenombres fosilizados (*Bartimeo*, *Barrabás*). La ausencia de «Bar Yosef» en la tradición hace más plausible que una forma del tipo «Yeshua ben Yosef» fuera socialmente verosímil.

Este dato onomástico no es trivial. El viaje lingüístico del nombre —de *Yeshua* al griego Ἰησοῦς (*Iēsous*) en la Septuaginta, luego al latín *Jesus* y finalmente a las lenguas vernáculas— es sintomático del proceso histórico de descontextualización. A medida que el nombre se alejaba de su fonética semítica, se facilitaba un desplazamiento simbólico: el judío concreto, hijo de José, se transformaba gradualmente en una figura universal cuyo vínculo étnico y lingüístico original se volvía cada vez más difuso.

Talitha koum y Eloi, Eloi: fósiles lingüísticos de la memoria y la ruptura

Los evangelios conservan como fósiles varias expresiones arameas. Dos casos son paradigmáticos por su carga dramática:

- *Talitha koum* (Mc 5,41): la memoria viva. Marcos conserva la expresión aramea (ταλιθα κουμ) y añade de inmediato la glosa: ὃ ἐστὶν μεθερμηνευόμενον,¹¹ señal de que el relato está redactado para lectores que requieren la traducción. Esta estructura dual —transliteración + traducción— encapsula el proceso de transmisión del cristianismo primitivo: destaca la huella fonética en el arameo de Jesús y, simultáneamente, una concesión editorial a un público helenoparlante.

Figura 3.

¹¹ ὃ ἐστὶν μεθερμηνευόμενον· τὸ κοράσιον, σοὶ λέγω, ἔγειρε: según la Biblia de Jerusalén, 3.^a ed. revisada: «que, traducido, es: “Niña, a ti te digo, levántate”».

Fig. 3. Codex Vaticanus (Vat. gr. 1209), Marcos 5,41 (col. b, líneas 15–16), donde la expresión aramea *ταλιθα κουμι* aparece transliterada y seguida de su glosa griega (*ὅ ἐστιν...*). Biblioteca Apostólica Vaticana, reproducción digital (digi.vatlib.it).

- *Eloi, Eloi, lema sabacthani?* (Mc 15,34): la confusión identitaria. El grito de Jesús en la cruz es malentendido por algunos espectadores, que creen invocar al profeta Elías (*Eliyahu*). Este malentendido intradieético, basado en una similitud fonética, solo tiene fuerza narrativa si el arameo se percibe como una lengua real. La escena presagia literariamente la futura incompreensión cultural.

Estos fósiles no son meras curiosidades; estratifican el sustrato semítico del cristianismo primitivo en capas diferenciadas. La preservación de *ʾAbḇā* (Abba), término arameo de intimidad familiar, conecta con la lengua vernácula de Jesús. *Ὠσαννά* (Hosanna), aclamación hebrea de los Salmos (118,25) que se vuelve grito mesiánico en la entrada a Jerusalén (Mc 11,9–10), marca la continuidad de la expectativa salvífica judía. Pero es *Ἀλληλοῦῖα* (Aleluya) el fósil litúrgico por excelencia: fórmula de alabanza hebrea pura (הלל יהוה, *halelu-yah*) que salta directamente del culto del Templo y la sinagoga (Salmos) a la liturgia cristiana universal, culminando en la visión celestial del Apocalipsis (19,1-6). Su adopción integral demuestra que la herencia no fue solo lingüística, sino cultural: el núcleo de la alabanza a Yahvé se trasplantó, sin traducción, al corazón de la nueva fe. La conservación de todas estas voces en códices como el *Vaticanus* (B, Vat. gr. 1209) atestigua la estabilidad de esta memoria sonora, donde el arameo cotidiano, el hebreo salmódico y el hebreo litúrgico conviven como testigos irrenunciables de los orígenes judíos.

Prácticas judías y continuidad neotestamentaria

Los evangelios presentan a Jesús plenamente integrado en las prácticas constitutivas del judaísmo de su tiempo: circuncisión al octavo día (Lc 2,21), presentación en el Templo (Lc 2,22–24), enseñanza habitual en sinagogas (Lc 4,16) y participación en el ciclo festivo —Pesaj, Sucot, Janucá—

(Jn 2,13; 7,2; 10,22). Esta participación regular lo sitúa dentro del ritmo nacional y religioso de la Alianza, no como un marginal o un revolucionario cultural.

Esta imagen de integración se extiende, en la piedad de las primeras comunidades, a su entorno familiar inmediato. Textos devocionales posteriores, como el *Protoevangelio de Santiago*,¹² (ca. 150 d.C.), aunque no canónicos, reflejan la fuerte impronta judía de la memoria cristiana primitiva, como testimonio de recepción devocional del s. II y no como fuente histórica directa. Al narrar que María fue ofrecida y educada en el Templo, este relato proyecta una imagen ideal de máxima consagración dentro del marco judío, reforzando la concepción de que la familia en la que nació Jesús era percibida como ejemplarmente fiel a las instituciones de Israel.

La continuidad persiste tras la muerte de Jesús y se manifiesta en tensiones internas. El «Concilio de Jerusalén» (Hch 15; Gál 2) muestra el debate crucial sobre si los gentiles conversos debían judaizarse completamente. La decisión de no imponer la circuncisión, pero sí ciertas normas alimentarias (Hch 15:20), puede entenderse como una solución negociada, orientada a reconfigurar de manera parcial, y en un contexto de disputa intrajudía, las fronteras identitarias judías en relación con los gentiles. El evento fundacional de Hechos 2 ocurre en *Shavuot* (Pentecostés), reinterpretando la fiesta judía de la entrega de la Ley como el don del Espíritu. Como señala James D.G. Dunn,¹³ este marco no es anecdótico, sino la expresión natural de un movimiento que aún se entendía a sí mismo como parte del Israel fiel.

12 Protoevangelio de Santiago 7:1–8:2. Edición y traducción en Aurelio de Santos Otero, *Los evangelios apócrifos*, 8ª ed. (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2006), 146–148. Se cita aquí como testimonio de la piedad y construcción de memoria judía en el cristianismo del s. II, no como fuente histórica para los hechos narrados.

13 James D. G. Dunn, *The Partings of the Ways: Between Christianity and Judaism and Their Significance for the Character of Christianity* (London: SCM Press, 1991), 44–47.

La controversia cuartodecimana: calendario e identidad

La controversia sobre la fecha de la Pascua cristiana —¿debía celebrarse el 14 de Nisán, en continuidad con la Pascua judía, o el domingo siguiente?— fue un punto de inflexión identitario de primer orden. No se trataba de un mero desacuerdo cronológico, sino de definir si la celebración central del nuevo movimiento permanecería anclada en el marco narrativo y litúrgico judío de la liberación del Éxodo.

Figuras como Melitón de Sardes (s. II) en su *Peri Pascha* y Policarpo de Esmirna defendían apasionadamente la práctica cuartodecimana, apelando a la tradición apostólica juanina. Eusebio de Cesarea documenta cómo Policarpo y el obispo romano Aniceto, pese a su irreconciliable desacuerdo, mantuvieron la comunión, mostrando que la diversidad de práctica aún era tolerable en el siglo II.¹⁴

La imposición de una fecha unificada y desvinculada del calendario judío en el Concilio de Nicea (325) consolidó institucionalmente una separación ya en curso. La decisión, impulsada por la necesidad de unidad administrativa en un Imperio ahora cristiano, supuso la subordinación definitiva de la memoria litúrgica judía de los orígenes. La derrota normativa de los cuartodecimanos simboliza el momento en que la alteridad se codificó litúrgicamente.

De la disputa intrajudía al *Adversus Iudaeos* y su corrección

Las polémicas entre Jesús y otros grupos, como hemos visto, eran conflictos intrajudíos sobre la interpretación de la Ley y el futuro de Israel. Sin embargo, a medida que el cristianismo se expandía en el mundo grecorromano y se convertía en religión imperial, fue necesario definir su identidad de manera clara y diferenciada. En este contexto se desarrolló progresivamente la literatura *Adversus Iudaeos* («Contra los judíos»), un género de la patrística (principalmente s. II–V; con prolongaciones

¹⁴ Eusebio de Cesarea, *Historia Eclesiástica* V.24.2–7. Edición y traducción en Eusebius, *The Ecclesiastical History*, vol. I, trad. Kirsopp Lake, Loeb Classical Library 153 (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1926), 502–507.

posteriores) que sistematizó la argumentación para demarcar al cristianismo del judaísmo. Esta evolución se hace evidente al contrastar la temprana y simbólica Epístola de Bernabé con los tratados de Juan Crisóstomo, mucho más tardíos, técnicos y hostiles.¹⁵

Esta literatura desarrolló una teología de la sustitución (la Iglesia como el «verdadero Israel» que reemplaza al antiguo) y, en sus expresiones más extremas, alimentó la acusación de deicidio (culpa colectiva de los judíos por la muerte de Cristo) y justificó la marginación social. Esta retórica creó un estereotipo teológico del «judío» como figura negativa, que tendría consecuencias devastadoras a lo largo de la historia, alimentando primero el antijudaísmo cristiano y, más tarde, el antisemitismo moderno de carácter racializado.

La corrección oficial de este legado dentro de la Iglesia Católica llegó en el siglo XX con el Concilio Vaticano II. Su declaración *Nostra Aetate*,¹⁶ (1965) marcó un giro histórico. En ella, la Iglesia:

- Reconoce sus «raíces comunes» con el judaísmo.
- Declara que lo sucedido en la Pasión «no puede ser imputado ni indistintamente a todos los judíos que entonces vivían, ni a los judíos de hoy», rechazando la culpa colectiva.
- Condena «los odios, persecuciones y manifestaciones de antisemitismo».
- Afirma que Dios no se arrepiente de sus dones y llamada al pueblo judío, socavando marcos teológicos que alimentaron el reemplazo y la deslegitimación.¹⁷

15 Jeremy Cohen, *Christ Killers: The Jews and the Passion from the Bible to the Big Screen* (Oxford: Oxford University Press, 2007), 45–85. Para el desarrollo del género *Adversus Iudaeos* y la evolución de la retórica antijudía en la patrística.

16 Concilio Vaticano II, Declaración *Nostra Aetate* sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas (28 de octubre de 1965), n. 4. Texto oficial en *Acta Apostolicae Sedis* 58 (1966): 740–744.

17 *Nostra Aetate*, n. 4: «...porque Dios no se arrepiente de sus dones y de su llamada» (Rom 11,29).

Nostra Aetate es, por tanto, el reconocimiento eclesial oficial de la tesis central de este ensayo: que la ruptura y el antagonismo no pertenecen a los orígenes, sino que son el resultado de un proceso histórico posterior. La corrección de este proceso pasa necesariamente por el redescubrimiento de la judeidad de Jesús.

Conclusión

La judeidad de Jesús de Nazaret no es una nota a pie de página en su biografía, ni un accidente cultural superado. Constituye una clave histórica fundamental para comprender el movimiento que inició. Esta judeidad está atestiguada de manera multifacética: en la lengua aramea de sus palabras memorizadas como fósiles lingüísticos; en la praxis cotidiana de su vida, regulada por la Torá y centrada en el Templo; y en la memoria litúrgica primitiva de sus seguidores, que durante siglos lucharon por mantener su Pascua anclada al calendario de Israel.

Jesús fue, según los parámetros de su propio tiempo, un «buen judío»: un maestro (Rabí) profundamente inserto en los debates cruciales de su pueblo sobre cómo vivir la fidelidad a la Alianza en una era de crisis. La alteridad entre cristianismo y judaísmo no constituye un dato originario, sino que se configuró progresivamente a través de un largo, complejo y doloroso proceso histórico, en el que intervinieron factores diversos como la helenización, la romanización y desarrollos político-eclesiales posteriores.

Reconocer esta realidad no responde a un gesto de conciliación confesional, sino a una exigencia del rigor historiográfico. Constituye, además, una herramienta historiográfica eficaz para corregir lecturas anacrónicas y prejuicios que, al negar la judeidad de Jesús, distorsionan la comprensión histórica de los orígenes cristianos y contribuyen a tradiciones de antijudaísmo cristiano y, posteriormente, de antisemitismo. Desde una perspectiva estrictamente historiográfica, toda comprensión responsable de Jesús de Nazaret debe partir del reconocimiento de su identidad histórica como Yeshua ben Yosef, un judío del siglo I.

Bibliografía

Brown, Raymond E. *An Introduction to the New Testament*. 1.^a ed. New York: Doubleday, 1997.

Chancey, Mark A. *The Myth of a Gentile Galilee*. SNTSMS 118. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

Cohen, Jeremy. *Christ Killers: The Jews and the Passion from the Bible to the Big Screen*. Oxford: Oxford University Press, 2007.

Concilio Vaticano II. *Declaración Nostra Aetate* sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas. 28 de octubre de 1965. En *Acta Apostolicae Sedis* 58 (1966): 740–744.

Cotton, Hannah M., Leah Di Segni, Werner Eck, Benjamin Isaac, Alla Kushnir-Stein, Haggai Misgav, Jonathan Price, et al., eds. *Corpus Inscriptionum Iudaeae/Palaestinae*. Vol. I: Jerusalem, partes 1–2. Berlin: De Gruyter, 2010–2012.

Dunn, James D. G. *The Partings of the Ways: Between Christianity and Judaism and Their Significance for the Character of Christianity*. London: SCM Press, 1991.

Ehrman, Bart D. *The New Testament: A Historical Introduction to the Early Christian Writings*. 7.^a ed. New York: Oxford University Press, 2020.

Eusebius of Caesarea. *The Ecclesiastical History*. Vol. 1, Books 1–5. Texto en griego e inglés. Traducido por Kirsopp Lake. Loeb Classical Library 153. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1926.

Goodman, Martin. *The Ruling Class of Judaea: The Origins of the Jewish Revolt against Rome, 66–70 CE*. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

van der Horst, Pieter W. *Ancient Jewish Epitaphs: An Introductory Survey of a Millennium of Jewish Funerary Epigraphy (300 BCE–700 CE)*. Kampen: Kok Pharos, 1991.

Mason, Steve. *Josephus, Judea, and Christian Origins: Methods and Categories*. Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 2009.

Menken, Maarten J. J. *Matthew's Bible: The Old Testament Text of the Evangelist*. Leuven: Peeters, 2004.

Price, Jonathan J. «The Jewish Population of Jerusalem from the First Century BCE to the First Century CE: The Epigraphic Record.» En *Jewish Identity in the Greco-Roman World*, editado por Jörg Frey, Daniel R. Schwartz y Stephanie Gripenotrog, 399–417. Leiden: Brill, 2007.

«Protoevangelio de Santiago». En *Los evangelios apócrifos*, editado por Aurelio de Santos Otero, 8.^a ed., 146–148. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2006.

Sanders, E. P. *Judaism: Practice and Belief, 63 BCE–66 CE*. London: SCM Press, 1992.